

TOPINAMBUR

Xasanova Xolida Ibodullayevna¹
Uraimova Xonzodabegim Mirzaaziz qizi²
Yarbakova Mohinur Mirzabek qizi³

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti katta o`qituvchisi.¹

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti talabasi^{2,3}
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174532>

Annotatsiya: Ushbu maqolada topinambur o`simligini yetishtirish, uning biologik va kimyoviy tarkibi hamda bu o`simlikdan samarali foydalanish yo`llari bayon etilgan.

Kalit so`zlar: topinambur, tugunak meva, Fyuzo, Patat, protein, yovvoyi kungaboqar.

Аннотация: В данной статье описано выращивание топинамбура, его биологический и химический состав, а также способы эффективного использования этого растения.

Ключевые слова: топинамбур, узелковые плоды, фузо, картофель, белок, дикий подсолнечник.

Abstract: This article describes the cultivation of Jerusalem artichoke, its biological and chemical composition, as well as ways to effectively use this plant.

Key words: Jerusalem artichoke, nodular fruit, Fuso, Potato, protein, wild sunflower.

KIRISH

Topinambur- yernok (*Helianthus tuberosus* L.) murakkabguldoshlarga mansub ko`p yillik o`simlik, tugunak mevali yemxashak ekini. Vatani – Shimoliy Amerika. Topinambur nafaqat manzarali o`simlik, balki ming dardga shifo o`simlik hamdir. Hatto qadimda amerikalik hindular topinamburni yoshlik eleksiri, uzoq umr ko`rish vositasi deb qarashgan. Xalqimiz orasida esa yernok deb ataluvchi bu o`simlikning “yovvoyi kungaboqar”, “quddus artishogi” kabi ko`plab nomlari mavjud.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI.

Topinambur, asosan chorva uchun oziq o`simligi sifatida foydalaniladi. Topinamburning yer ustki (poyasi) va yer ostki qismi (tuganagi) dan foydalaniladi. Topinambur poyasi chorva mollari uchun to`yimli oziq bo`lib, tarkibidagi protein (21%), yog` va azotsiz moddalarni ko`pligi jihatidan makkajo`xoridan ustun turadi. Tuganakmevasi kartoshka kabi oq tomiri uchki qismining yo`g`onlashishi hisobiga hosil bo`ladi. Oq tomiri uzoq vaqt yashagani uchun tuganakmevasini undan uzilishi ancha qiyin. Tuganakmeva ko`zchalari kartoshka ko`zchalari kabi emas, shuning uchun tuganakmevasi notekis (g`adir-budir) bo`lib, shakli yumaloq, noksimon va cho`zinchoq bo`ladi. Po`sti sarg`ish, pushti, qizil va binafsha rangda, eti oq. Poyasining ko`rinishi kungaboqarni eslatadi. Yer osti poyalarida 20-70 ta noksimon, cho`zinchoq, urchuqsimon va sirti silliq yoki burushgan tugunak hosil qiladi. Ildizi popuksimon, tuproqqa 2-3 m kirib boradi. Bo`yi 1,2-2,5, ba`zan 4 m gacha. Mevasi pista, 1000 donasining vazni 7-8gr.

Biologik xususiyatlari. U sovuqqa chidamli, qisda kun o`simlik bo`lgani uchun shimoliy tumanlarda ham yetishtirish mumkin. Uni yer ustki qismi -6 °C sovuqqa bardosh beradi. Tuganagi muzlagandan so`ng erib yana o`z holiga qaytish xususiyatiga ega. Topinambur boshqa madaniy o`simliklarga nisbatan tuproq turlariga moslanuvchandir (sho`rxok va sho`rtob tuproqdan boshqa), shuning uchun u har xil tuproqlarda o`sadi va hosil beradi. Topinambur

tuqroq ozuqasiga talabchan, 1 t hosil tuproqdan 3 kg azot 1,2-1,4 kg fosfor va 4,5 kg kaliy olib chiqadi. O'suv davri 120-200 kun bo'ladi. Yer noki o'suv davrida 8-10 marta sug'orilsa, hosildorligi oshadi. Topinamburni bir yerda 10y/7, hatto 40 yil o'stirilgani xususida ma'lumot bor. Umuman yerlarda yovvoyi holda o'sganida yuqori hosil beradi. Navlari: «Fyuzo», «Patat», «Kiyevskaya», «Belaya», «Severokavkazskaya krasnaya», «Durdurskaya», «MOS-650YU», «Oq hosildor», «Vadim» va «Krasnoklubneviy» va boshqa navlari keng tarqalgan.

Yetishtirish texnologiyasi Topinambur almashlab ekish sistemasida juda ehtiyotkorlik bilan joylashtirilmasa va bu yerda necha yil o'sishi hisobga olinmasa, u o'zidan keyin ekiladigan o'simliklarga begona o'tlar kabi zarar yetkazishi mumkin. Topinamburni bir yerda 3-4-yil mobaynida yetishtirish maqsadga muvofiqdir. Markaziy Osiyoda topinamburdan bo'shagan yerga bedani ekish ijobiy natija beradi, chunki beda yil davomida 5-6 marotaba o'rilishi natijasida yer konidan o'sib chiqqan nihollar yo'qotiladi va yer undan tozalanadi. Topinambur uchun yerni ishlash kartoshka ekinidagiga o'xshaydi. Yerga haydashdan oldin 30-40 t/ga go'ng solinadi. Yer nokining 25-50 gramm tuganagi ekiladi, uni kesib ekilsa, hosildorligi 25-30% kamayib ketadi. Agar tuganak juda yirik (70-80 g) bo'lsa, uni ekishdan oldin kesib ekilgani ma'qul. Kesilgan tuganak faqat bahorda ekilishi kerak, kuzda ekish tavsiya etilmaydi. Bir gektarga 50-60 ming tuganak ekiladi, gektariga 0,6-2,0 t/ga cha urug' sarflanadi. Topinambur yetishtiriladigan iqlim sharoitiga ko'ra ikki muddatda fevral oxiri mart boshlanishida va oktabr oxiri noyabr boshida ekiladi. Ekish chuqurligi ekilayotgan tuganak vazniga bog'liq bo'lib, u 5-12 sm chuqurlikka 70x35-40 sm sxemasida ekiladi. Ekilganidan so'ng nihollar ko'karib chiqqunicha yer bir ikki marta boronalanadi. Nihollar to'liq ko'karib chiqqanidan keyin har sug'orishdan so'ng qator orasi kultivatsiya qilinadi. Agar topinambur yetishtirilayotgan yerda begona o't ko'p bo'lsa, uning qator orasi chopiq qilinib, o'simlik atrofi yumshatiladi. Topinambur o'suv davrida chilpish (chekanka) faqat ko'k massasini ko'paytiradi, tuganak hosiliga salbiy ta'sir etadi, shuning uchun chilpish tavsiya etilmaydi. Topinambur hayotining ikkinchi va uchinchi yili u o'sayotgan yemi erta bahorda 2-3 marta borona qilish bilan boshlanadi. Ikkinchi va uchinchi yili topinambur o'simligi soni har m² da ko'payib ketadi, shuning uchun qator orasi kultivatsiya qilinadi hamda undagi ortiqcha o'simliklar olib tashlanadi, ya'ni qatordagi zichligi me'yorga keltiriladi. Topinambur faqat tuganagidan emas, poya qalamchalaridan ham ko'paytirilishi mumkin. Topinambur poyasi O'zbekiston sharoitida oktabr oxirida, tuganagi esa noyabr oxirida silos yig'adigan kombaynlar bilan yig'ishtiriladi. Tuganak hosilini yig'ishtirish qish faslida davom etishi mumkin. Topinambur oq chirish kasalligi bilan zararlanadi, unga qarshi kurashish uchun tuganakmeva saqlanayotgan xona haroratini -3 °C dan past saqlash va kasallangan o'simliklarni daladan chiqarib tashlash kerak. Simqurt, may qo'ng'izi kabi zararkunandalar tuganak rnevalarni, lavlagi va sholg'om kanalari uning poya qismini zararlaydi. Ularga qarshi anabazin sulfat sepilishi kerak.

TADQIQOT NATIJALARI.

Ushbu tuginak mevali o'simlikni yetishtirgan inson dorivor o'simlik bilan birga hovlisida o'zining shaxsiy tabibiga ega bo'ladi, desak xat6 bo'lmaydi. Nega deganda, topinambur tuginagi o'zida ko'p miqdorda oqsil saqlashi hamda inulin va insulinning tabiiy ko'rinishlarini mujassam etganligi bilan boshqa bir manzarali o'simliklardan ajralib turadi. Tuginagi tarkibida 2,3-2,5% oqsil saqlashi bilan makkajo'xoridan ustun turadi. Tuginagi tarkibida yana 0,2% moy, 17,9% azotsiz moddalar, 1,3% kul, 16-18% inulin, vitaminlar bir nechta guruhlari B1, B2, B12 va C kabi inson organizmi uchun juda muhim bo'lgan biologic faol moddalari mavjud.

Topinambur poyasining kimyoviy tarkibini makkajo`xori poyasining kimyoviy tarkibi bilan solishtirib ko`rish orqali bu o`simlikning qanchalik ahamiyatli ekanligini bilib olishimiz mumkin. Masalan topinambur poyasi tarkibida suv 70,5%, protein 3,3%, yog` 0,7%, azotsiz ekstraktiv moddalar 15,7%, kletchatka 6,3%, makkajo`xori tarkibida esa suv 77,5%, protein 2,7%, yog` 0,6%, azotsiz ekstraktiv moddalar 11,3%, kletchatka 6,6% ni tashkil etadi.

MUHOKAMA

Topinamburni qadimda bejizga yoshartiruvchi vosita deb hisoblashmagan. Chunki o`simlikning umumiy quvvatni oshiruvchi xususiyatalri beqiyosdir. Topinambirdan doimiy ravishda iste`mol qilib yurilsa, moddalar almashinuvini yaxshilaydi, organizmda, bo`g`imlarda tuz yig`ilishini, qandli diabetning 2-darajali turlarini, me`da-ichak, ichak xastaliklari, anemiya, ateroskleroz, buyrak, tosh kasalliklari kelib chiqishini oldini oladi. Yernok tugunagi, bargi yangi quritilgan holda ishlatish mumkin. Yangi terib olingan tugunakdan 50gr tozalanib, o`zini hech bir narsa qo`shmay ovqatdan 30daqqa oldin 3 mahal ichiladi. Qonda qand miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Bargidan salat qilib iste`mol qilinganda qandli diabetgina emas, balki gipertoniya, me`da osti bezlari kasallilarini davolashda ahamiyatli hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ona zaminimizdagi har o`t, har giyoh shifobaxsh. Shuni anglagan holda tabiatdagi har o`sib ungan giyohni har taraflama o`rganish, muhofaza qilish, o`simlik zaxiralaridan oqilona foydalanish barchamizning burchimizdir. Hozirgi kunda dunyo miqyosida dorivor o`simliklar xom-ashyosidan olinadigan tabiiy dori-darminlarga bo`lgan talab ortmoqda. Shunday ekan, insonlar manfaatlari ko`zlab, har bir giyoh hususiyatlarini o`rganib, ularning plantatsiyalarini yaratish hamda ko`paytirish ulardan yuqori sifatli dorivor o`simlik xom-ashyo zaxirasini tashkil etish zarur. Ushbu mahsulotlar yurtimiz aholisini ta`minlash bilan birga eksport qilish, jahon miqyosida O`zbekistonning tabiiy dorivor o`simliklari xom-ashyosi bilan ta`minlash oldimizda turgan dolzarb masalalardan biridir.

References:

1. Atabayev X.N., Xudoyqulov J.B., "O`simlikshunoslik" Toshkent 2018.
2. Eshpulatov Sh.Y., Teshaboyev N.I., Mamadaliyev M.U., "Evrasiniskiy soyuz uchenix"
3. O`zbekiston Respublikasi hududida yetishtirish uchun tavsiya etilgan qishloq xo`jalik ekinlari davlat reestri, Toshkent, 2006.
4. Behzod G., Su-Chin C., Tohir M. An Ecological Disaster of the Aral Sea //Journal of Soil and Water Conservation. – 2009. – T. 41. – №. 3. – C. 325-338.